

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Забайкальский государственный университет
Забайкальский краевой суд
Ассоциация юристов России

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОЙ МАТЕРИИ
И ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Национальная научно-практическая конференция

24 сентября 2020 г.

г. Чита

Чита
ЗабГУ
2020

УДК 34(082)
ББК 67я431
ББК Хя431
С 56

Рекомендовано к изданию организационным комитетом
научно-практического мероприятия Забайкальского государственного университета

Редакционная коллегия

Н. П. Шишкина, председатель Забайкальского краевого суда, г. Чита
А. В. Макаров, д-р юрид. наук, профессор, декан юридического факультета,
Забайкальский государственный университет,
председатель Забайкальского регионального отделения
Ассоциации юристов России, г. Чита
Н. А. Киселева, канд. филос. наук, доцент,
зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин,
Забайкальский государственный университет, г. Чита

С 56 **Совершенствование конституционной материи и защита прав граждан и юридических лиц** : сборник материалов Национальной научно-практической конференции / Забайкальский государственный университет ; [составители А. В. Макаров, Н. А. Киселева]. – Чита : ЗабГУ, 2020. – 209 с.

ISBN 978-5-9293-2665-3

Издание основано на материалах Национальной научно-практической конференции «Совершенствование конституционной материи и защита прав граждан и юридических лиц», целями которой явились обсуждение и решение теоретических и практических вопросов, связанных с реформированием конституционного, процессуального и судостроительного законодательства, анализ работы судебных и правоприменительных органов в контексте защиты прав и интересов граждан и юридических лиц. Участники конференции – представители органов судебной власти Сибири и Дальнего Востока, исполнительных и судебных органов власти Забайкальского края, учёные, преподаватели и студенты Забайкальского государственного университета и других высших учебных заведений.

Сборник предназначен для специалистов в сфере юриспруденции, в области гражданского и уголовного права, а также для всех, кто интересуется проблемами юридической науки и практики.

УДК 34(082)
ББК 67я431
ББК Хя431

ISBN 978-5-9293-2665-3

© Забайкальский государственный университет, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Приветственное слово</i>	6
-----------------------------------	---

НОВЕЛЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО, ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И СУДОУСТРОЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

<i>Бессонова В. В.</i> Конституционные основы предпринимательской инициативы: реализация и защита	12
<i>Болдырев В. А.</i> Правовая оценка мер, направленных на ограничение предпринимательской деятельности в ходе борьбы с эпидемией (формально-догматический подход)	15
<i>Горюнов В. В.</i> Протокол судебного заседания: сущность и значение в современных условиях	20
<i>Доржиев Э. П.</i> Проблемы и перспективы развития примирительных процедур в арбитражном процессе	25
<i>Имансакипова А. О.</i> Доступность правосудия как условие эффективности внедрения современных информационных технологий	30
<i>Королёва Д. С.</i> Стабильность правового регулирования как элемент принципа правовой определённости	35
<i>Некрасов С. Ю.</i> К вопросу об унификации гражданского, арбитражного и административного судопроизводства	38
<i>Нестерова Т. Ю.</i> Некоторые особенности обеспечения судопроизводства в Верховном Суде Российской Федерации	41
<i>Орлова В. А.</i> Конституционная реформа 2020: анализ изменений в судебной системе	44
<i>Родионова Н. А.</i> Проблемы обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства	47

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА

<i>Антонова О. П.</i> Мораторий на возбуждение дел о банкротстве	52
<i>Архипенко Т. В.</i> Реформирование института банкротства граждан	57
<i>Галицкая А. А.</i> Особенности рассмотрения заявлений о включении в реестр требований кредиторов должников – физических лиц. Восстановление сроков на подачу заявлений	61
<i>Герценштейн О. В.</i> Представительство в арбитражном процессе	64
<i>Ефаров Р. Р.</i> Вопросы примирения сторон в гражданском процессе	68
<i>Калиновская Д. С.</i> Содержание принципа независимости судей в гражданском процессе	70
<i>Капустинская Е. А.</i> Примирительные процедуры с участием судебных примирителей в гражданском процессе	73
<i>Левина А. И.</i> Институт судебных извещений в гражданском и административном процессах	77
<i>Лещева Л. Л.</i> Вопросы судебной практики рассмотрения споров, связанных с разделом имущества супругов	79

2. Конституция Испании 1978 года. – URL: <https://legalns.com/download/books/cons/spain.pdf> (дата обращения: 21.08.2020). – Текст: электронный.

3. Конституция Лихтенштейна 1921 года. – URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=147> (дата обращения: 11.08.2020). – Текст: электронный.

4. Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. от 1 июля 2020 г.)]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 21.08.2020). – Текст: электронный.

5. Конституция Швейцарии 1999 года. – URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/swiss/swiss--r.htm (дата обращения: 22.08.2020). – Текст: электронный.

6. Путин поддерживает закрепление в Конституции обязанности РФ содействовать развитию бизнеса // ТАСС: [офиц. сайт]. – 2020. – 26 февраля. – URL: <https://tass.ru/politika/7843507> (дата обращения: 21.08.2020). – Текст: электронный.

7. Федеральная налоговая служба: [офиц. сайт]. – URL: www.nalog.ru (дата обращения: 21.08.2020). – Текст: электронный.

8. Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 года. – URL: https://studme.org/115302/pravo/konstitutsionno_pravovoe_regulirovanie_ekonomicheskikh_otnosheniya_zarubezhnyh_stranah (дата обращения: 21.08.2020). – Текст: электронный.

УДК 34
ББК Х404.91

В. А. Болдырев,
*д-р юрид. наук, доцент,
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин,
Забайкальский государственный университет,
г. Чита, Россия*

Правовая оценка мер, направленных на ограничение предпринимательской деятельности в ходе борьбы с эпидемией (формально-догматический подход)

В статье даётся оценка ограничениям свободы предпринимательской деятельности правовыми актами о введении режимов повышенной готовности на территориях субъектов Российской Федерации. Делается вывод, что ограничения на работу предпринимательского сообщества в период действия особых режимов – чрезвычайной ситуации или повышенной готовности – не согласуется с формально-догматическим подходом к праву.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, новая коронавирусная инфекция, гражданское право, чрезвычайная ситуация, режим повышенной готовности, нормативный акт

Весной 2020 г. проявилась рассогласованность совокупности положений федерального законодательства с рядом конституционных норм. Высокая централизация власти как признак реализуемой внутренней политики даёт о себе знать, когда будучи отражённой в положениях федеральных законов, выстроенных в пусть и не стройную, но всё же систему, она препятствует гибкому регулированию общественных отношений с учётом региональной спе-

цифики. Разница экономического развития регионов и уклада жизни в центре и на периферии как фактор, влияющий на борьбу с эпидемией болезни и страха, была признана руководством страны перед лицом возникшей опасности. Однако обеспечить должное законодательное регулирование общественных отношений на дистанции, оставшейся до фактического введения локдауна, с момента принятия политико-управленческого решения, не было

реальной возможности даже в условиях наличия у «правлящей партии» большинства в парламенте.

Мы не ставим целью проанализировать своевременность, адекватность и эффективность принятых мер, последовательность поведения властей при их реализации, поскольку имеющийся в руках юриста инструментарий для этого недостаточен и будет выходить за рамки правоведения. Обращаться к зонам ответственности медицинской и экономической науки полагаем неуместным.

Думается, окончательные выводы относительно оправданности выбранной стратегию правового обеспечения реализуемой управленческой модели противодействия заболеванию и его последствиям на территории России, можно будет делать не ранее чем в следующем (2021) году. Вместе с тем, вопрос о внутренней противоречивости законодательного регулирования и фактически реализуемых государством правовых практик, подлежит разбору уже сейчас. Чем раньше будут осознаны сделанные упущения, тем быстрее найдутся эффективные решения проявившихся проблем. Отрицание проблемы государством, нежелание видеть *новую правовую реальность* [1] в регулировании предпринимательской деятельности и прежде всего, в системе мер, направленных на ограничение свободы предпринимательства, может иметь следствием тотальный правовой нигилизм в среде едва ли не самой пассионарной части населения – в обществе деловых людей.

Напомним легальное определение, которое было закреплено в Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: «Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,

ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей» [4]. С 1 апреля 2020 г. данное определение было дополнено словами, позволявшими говорить о наступлении чрезвычайной ситуации в случае «распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих» [5].

Режим повышенной готовности введен ещё в марте 2020 г. почти во всех регионах, например, Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» [8], Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Распоряжением губернатора Омской области от 17 марта 2020 г. № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области» [11] и др. Названия правовых актов разные, но суть их одна: большая часть времени существования по регулирующей природе – это нормативные правовых акты, существенно ограничивающие конституционное право граждан.

Согласно ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической деятельности.

Конституция даёт все основания считать возможность заниматься предпринимательской деятельностью субъективным правом, а не просто законным интересом лица. Это важно, поскольку, по наблюдениям административистов, видящих в законном интересе удовлетворение «нужды, потребности, удовлетворение которых не запрещено законом» [12], ситуация с судебной защитой законных интересов дела обстоит крайне неблагоприятно уже долгое время [Там же].

Учитывая, что в Основном законе недвусмысленно фиксируется именно субъективное право, сформулированное довольно чётко, прежде ограничиваемое даже федеральными законами с постоянной оглядкой на тезис о первичности экономики и вторичности объективного права (закона), следует задаться двумя вопросами: «Было ли легитимным введение режимов повышенной готовности в различных субъектах Федерации?»; «Можно ли признать полностью соответствующими всем требованиям российского законодательства принятые в рамках содержательного наполнения этих режимов меры по ограничению конституционного права на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности?». Наш ответ на первый вопрос – положительный, а на второй – отрицательный.

Пунктом 6 ст. 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» установлено, что органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме: (а) *повседневной деятельности* – при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; (б) *повышенной готовности* – при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; (в) *чрезвычайной ситуации* – при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Определение чрезвычайной ситуации уже на период марта 2020 г. содержало фактически открытый перечень оснований для её констатации, поскольку в структуре легальной дефиниции говорилось об «ином бедствии». К числу бедствий, несомненно, можно отнести и эпидемию.

Пунктом 10 ст. 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» установлено, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации допускается «приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной

ситуации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории».

Законодатель прямо не говорит о возможности одним решением приостановить работу целого ряда организаций. Он сознательно прибегает к использованию слова «организация» в единственном числе. Конечно, если в зоне бедствия таких организаций много, прямого препятствия к их перечислению нет. Выбранный федеральным законодателем подход, предполагающий индивидуальное правовое регулирование общественных отношений, вполне оправдан решаемыми задачами.

Несомненно, в указанной правовой возможности, существующей у публичной власти, имеется значительная дискреция. «Дискреционный административный акт (его можно назвать также актом, имеющим дискреционный характер) – акт публичной администрации, изданный ею в порядке реализации дискреционных полномочий, т. е. с использованием в той или иной степени собственного усмотрения» [12]. Оспаривание такого правового акта, «заряженного» дискрецией, содержащего перечень организаций, деятельность которых бы приостанавливалась, в рамках российской судебной практики было бы сопряжено с непреодолимыми преградами. Однако в российских регионах никаких перечней организаций, чья деятельность бы приостанавливалась, не появлялось. В определённый момент правовые акты региональных властей, принятые в форме ненормативных правовых актов, стали содержать правила поведения, рассчитанные на длительное применение ко всем индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, т. е. собственно нормы. Такое развитие ситуации – трансформация ненормативного правового акта в нормативный – родило явные (сущностные и формальные) противоречия действий властей с федеральным и региональными правовыми актами.

Пунктом 1 ст. 17 Закона Омской области от 5 декабря 2003 г. № 483-ОЗ «О Правительстве Омской области» [6] установлено: «Правительство Омской области издаёт постановления и распоряжения. Нормативные правовые акты Правительства Омской области издаются в форме постановлений Правительства Омской области. Индивидуальные правовые акты Правительства Омской области издаются в форме распоряжений Правительства Омской области». Основной «антиковидный» правовой акт, вводящий режим повышенной готовности, был обоснованно принят в Омской области в форме распоряжения. Сделанные в нём рекомендации не носили характера правовых установлений, а значит, не меняли юридической природы документа. Однако затем, то ли в силу инерции, то ли в силу иных обстоятельств, его стали наполнять императивными правилами, адресованными всему региональному предпринимательскому сообществу и обычным гражданам, несомненно, носящими нормативный характер. Фактически произошла трансформация индивидуального правового акта в нормативный.

Такой формальный разбор «антиковидного» указа по Москве [8] затруднён ввиду следующего. Статьей 41 Закона г. Москвы от 28 июня 1995 г. [13] категории правовых актов определены иначе: *указы* – правовые акты, издаваемые мэром г. Москвы по вопросам нормативного характера, а также по иным вопросам, предусмотренным федеральными законами и законами г. Москвы; *распоряжения* – правовые акты, издаваемые мэром г. Москвы по вопросам оперативно-распорядительного характера. Будучи принятым в форме указа (могущего быть нормативным и ненормативным), «антиковидный» правовой акт мэра г. Москвы, с момента появления в нём явных нормативных положений, ограничивающих конституционное право на использование способностей и имущества для занятия предпринимательской деятельностью, труднее критиковать, хотя бы, по формальному критерию – его типу.

Похожая картина возникла во второй, периферийной части московской суперагломерации: постановления губернатора Московской области могут быть как нормативными [9], так и ненормативными [10]. Как следствие – проверка правильности названия московского областного «антиковидного» акта [Там же] с позиции формальной (деления на распоряжения и постановления) лишена смысла.

На проблему высокой степени общности и возможность различного понимания категорий «нормативность» и «власть» нам приходилось обращать внимание правоприменителя ранее применительно к конкретным направлениям судебной практики [2]. В случае с противодействием заболеванию COVID-19 на основе вновь принятых региональных актов власти у нас не возникает никаких сомнений – данные акты являются нормативными. При этом мы понимаем, что в качестве контролёра к такой позиции можно сослаться на то, что правовой акт принят для целей противодействия конкретному заболеванию и на усечённый период.

Нет ничего более постоянного, чем временное. Вирус SARS-CoV-2 будет, почти наверняка, существовать и изменяться вместе с человечеством, с какого-то времени перестанет нести серьёзную угрозу здоровью конкретных людей. На этом знании строятся любые стратегии борьбы с эпидемиями, включающие выработку популяционного иммунитета и вакцинацию населения. Означает ли это, что есть возможность оценивать регулирование общественных отношений как ненормативное, ссылаясь на единую цель противодействия конкретному заболеванию? Конечно, нет. Более того, симптоматика заболевания будет неизбежно меняться ввиду мутаций самого вируса. Противодействие осуществляется не конкретной угрозе, а длящемуся и динамично развивающемуся негативному явлению, и это делает регулирование отношений с участием широкого круга лиц нормативным.

Возможность приостановления деятельности конкретных организаций (а не всех или по видам осуществляемой экономической деятельности) на основании законодательства о чрезвычайных ситуациях нельзя оценить иначе как полномочия публичной власти, направленные на ограничение конституционного права свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической деятельности (упомянутое правило ч. 1 ст. 34 Конституции России). Расширительное толкование полномочия приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, не согласуется с целью соответствующего решения, вытекающего из условия введения ограничения, а именно, таковое допускается, только если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, находящихся на её территории. Угроза в случае с передачей вируса исходит не столько от территории, сколько от коммуникации между людьми, вне зависи-

мости от того, где происходит эта коммуникация.

Введение ограничений на работу по принципу отраслевому и видам экономической деятельности (скажем, продавать пищевую продукцию можно, а продавать автотранспорт нельзя) для групп организаций выходит за рамки полномочий, установленных для региональных властей, определяющих меры, направленные на предотвращение и борьбу с чрезвычайной ситуацией. Приостановление работы организаций, по замыслу законодателя, должно иметь целью – исключить причинение вреда здесь и сейчас, т. е. на территории конкретного хозяйствующего субъекта.

При таком ходе рассуждений неизбежен вывод о действиях региональных властей вразрез с содержанием закона. Однако подчеркнём, речь идёт о противоречии поведения региональных властей букве, а не духу закона. Действия властей являются противоправными, если подходить к анализу права на основе формально-догматического подхода.

Список литературы

1. Болдырев В. А. Ограничение свободы предпринимательской деятельности: новая правовая реальность // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2020. – № 9. – С. 62–74.
2. Болдырев В. А. Оценка актов публичной власти размера кадастровой стоимости земельных участков в судебной практике // Российская юстиция. – 2011. – № 2. – С. 64–67.
3. О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон: [от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 23. – Ст. 2277.
4. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Федеральный закон: [от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 35. – Ст. 3648.
5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Федеральный закон: [от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2020. – № 14, ч. 1. – Ст. 2028.
6. О Правительстве Омской области: Закон Омской области: [от 5 декабря 2003 г. № 483-ОЗ] // Ведомости Законодательного собрания Омской области. – 2003. – № 4. – Ст. 2059.
7. Об утверждении Правил делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Московской области, государственных органах Московской области: Постановление Губернатора Московской области: [от 20 января 2016 г. № 11-ПГ]. – URL: <https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-gubernatorom/postanovleniya/postanovlenie-gubernatora-moskovskoy-oblasti-ot-2016-11-pg-ob-utverzhdenii-pravil-deloproizvodstva-v-ispolnitelnykh-organakh-gosudarstvenn> (дата обращения: 12.07.2020). – Текст: электронный.

8. О введении режима повышенной готовности: Указ Мэра г. Москвы: [от 5 марта 2020 г. № 12-УМ]. – URL: <http://base.garant.ru/73711482/> (дата обращения: 12.07.2020). – Текст: электронный.

9. Об утверждении Правил делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Московской области, государственных органах Московской области: Постановление Губернатора Московской области: [от 20 января 2016 г. № 11-ПГ]. – URL: <http://base.garant.ru/73711482/> (дата обращения: 22.07.2020). – Текст: электронный.

10. О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области: Постановление Губернатора Московской области: [от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/564435519> (дата обращения: 12.07.2020). – Текст: электронный.

11. О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области: Распоряжение Губернатора Омской области: [от 17 марта 2020 г. № 19-р]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5500202003170004> (дата обращения: 12.07.2020). – Текст: электронный.

12. Соловей Ю. П. Дискреционный характер административного акта как обстоятельство, исключающее судебную проверку его законности // Право: журнал Высшей школы экономики. – 2019. – № 4. – С. 72–99.

13. Устав Московской области, подписанный Губернатором Московской области от 11 декабря 1996 г. № 55/96-ОЗ, принятого решением Мособлдумы от 5 ноября 1996 № 5/108 и решением Мособлдумы об отклонении заключения Главы Администрации МО от 4 декабря 1996 г. № 6/112. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MOB&n=318847#08858429395256116> (дата обращения: 12.07.2020). – Текст: электронный.

УДК 347
ББК Х410.1

В. В. Горюнов,
канд. юрид. наук,
председатель суда,
Центральный районный суд г. Читы,
г. Чита, Россия

Протокол судебного заседания: сущность и значение в современных условиях

В статье рассматриваются вопросы роли протокола судебного заседания в современном судопроизводстве, соотношения протокола судебного заседания, составленного в письменной форме, и аудиозаписи судебного заседания (аудиопротокола). Обосновываются предложения по разрешению проблемы их конкуренции в случае расхождения зафиксированных в них сведений, а также анализируются сложившиеся в судебной практике подходы к обязательному аудиопротоколированию.

Ключевые слова: суд, судебное заседание, протокол, аудиопротоколирование, аудиозапись, письменная форма

Независимо от вида судопроизводства, протокол судебного заседания выполняет две основные функции: во-первых, является документом, позволяющим отследить ход судебного заседания и проверить соблюдение судом

установленных законом правил судебного разбирательства (данная функция проявляет себя, главным образом, при обжаловании судебного решения и рассмотрении дела в порядке апелляционного, кассационного и надзорного про-